

МАҲАЛЛАЛАРДА КИТОБХОНЛИК ТЎГАРАГИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Бектурсинова Гулмира Жолдасбаевна

*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали
Маданият ва кутубхона фаолияти кафедраси ўқитувчиси.*

Мухтарам Президентимиз Ш.М. Мирзиёев: дунёдаги ҳар қайси давлат, ҳар қайси халқ биринчи навбатда ўзининг интеллектуал салоҳияти, юксак маънавияти билан кудратлидир. Бундай енгилмас куч манбаи эса аввало инсоният тафаккурининг буюк кашфиёти – китоб ва кутубхоналарда, - деб таъкидлаган эди. Ҳақиқатан ҳам қайси давлатнинг маънавий салоҳияти кучли бўлса, маънан енгилмас кучга эга бўлади. Бугунги кунда Ўзбекистонда жаҳон ҳамжамияти сингари кутубхона тизимида қайта интеграция жараёни юз бермоқда. Шунки, давр шу қадар глобаллашиб ривожланиб кетияпти, ҳар биримизнинг қўлимиздаги кичкинагина телефонга юзлаб китоблар сиғади. Аҳоли, айниқса ёшларнинг электрон кутубхонага бўлган талаби юқори даражада эканлиги бежиз эмас. Автоматлаштирилган ва электрон-кутубхоналарни ташкил этиш – бу жуда қиммат ва кўп меҳнат талаб этадиган жараёндир. Ривожланган мамлакатлар тажрибаси ва ҳисобкитоблари шуни кўрсатадики, ахборот – кутубхона муассасалари якка ҳолда ўзларининг электрон ресурсларини ташкил этар эканлар улар улкан ресурсларни йўқотадилар, аксарият ҳолларда иш ходимларининг даражалари пастлиги туфайли, ёзувларнинг такрорланиши каби ҳатоликлар асосида ташкил этилади [2].

Янги Ўзбекистон тараққиётига хизмат қилмоқ, Учинчи Ренессанс пойдеворини яратмоқдек улуғ ният илм ва китобга меҳр қўйган, дадил фикрлари билан жамиятнинг олдинги сафларида бораётган билимдон, изланувчан, истеъдодли ёшларни кашф этаётгани, элга танитаётгани билан шарафлидир. Дунё илму закосига тамал тоши қўйган мутафаккирларимиз инсон тафаккурининг асоси саналмиш китоб мутоласининг ўрни беқиёслигини алоҳида таъкидлаб ўтганлар, китоб ўқишга даъват этганлар. Китоб мутолааси руҳни тўйинтириши, тафаккурни озиклантиришини бот-бот тайинлаганлар.

Мутолаа маданиятини шакллантиришда кутубхона-ахборот хизмати билан бирга оила, маҳалла, таълим тизими, меҳнат жамоалари, давлат ҳокимияти, сиёсий партиялар, жамоат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари муҳим омиллар ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида”ги 2017 йил 12 январдаги Фармойиши ҳамда “Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги 2017 йил 13 сентябрдаги Қарорида кутубхона-ахборот хизматини янада юксак савияга кўтаришнинг йўналишлари белгилаб берилган.[1]

Булар мутолаа маданияти ва китобхон маданиятини ошириш, фойдаланувчилар қизиқиши, эҳтиёжи, талаби бўйича ижтимоий сўровлар ўтказиш, кутубхона-ахборот хизматига аҳолининг янада кенгроқ қатламларини қамраб олиш, китоблар муаллифлари билан ижодий учрашувлар уюштириш, мутолаа ва китобхонлик маданиятини оширишга доир ишларни тизимли ва самарали ташкил этиш, бу борада фойдаланувчилар,

кутубхоначилар ва тарғиботчилар ўртасида “Энг китобхон мактаб”, “Энг китобхон маҳалла”, “Энг китобхон оила”, “Энг фаол кутубхоначи” каби кўрик танловларнинг саралаш ва республика босқичларини юқори савияда ўтказиш каби вазифалардан иборатдир. Ушбу вазифаларнинг амалга оширилиши кутубхона-ахборот хизмати самарадорлигини янада ошириш, давр талабларига мос ва монанд тарзда такомиллаштириб боришга ёрдам беради. Ўз-ўзидан маълумки маҳаллаларда кутубхонлик тўғрагини ташкил этиш юқорида қайд этилган вазифаларнинг амалга ошириш тизимига ўзвий боғлиқ жараёндир. Сўнги йилларда республикамизнинг деярли барча ҳудудлари жойлашган Маҳалла фуқоралар йиғинларида замонавий кутубхоналар қуриш, мавжуд кутубхоналарни қайта таъмирлаш ва уларни бадиий-адабий китоблар билан мунтазам янгилаб туриш масалалари долзарб вазифалар сирасидан ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлса, Маҳаллаларда амалга оширилаётган маданий-маърифий ишлар айниқса китобхонлик тўғрақлари фаолиятини янада такомиллаштириш Учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этиш борасидаги улғўбор ишларимизнинг давоми сифатида хизмат қилувчи азму – шижоатига айланиб улгурди. Унинг замирида манъавий янгилашни, манъавий тараққиётдан марифатли жамият сари ҳаракатга келган қудратли куч бўлиб, бугунги кунда халқнинг айниқса ёшларнинг йўлчи юлдузи бўлиб хизмат қилмоқда. Биз бу йўлда инсониятнинг қадим қадрияти ҳисобланган, китоб ва китоб мутоласига суяндиқ. Зеро, Муҳтарам Президентимиз таъбири билан айтганда, “Жаҳон тарихи шундан далолат берадики, ҳар қандай янги цивилизация, янги Уйғониш даври китоб ва кутубхоналардан бошланади”. Маҳаллаларда китобхонлик тўғрагини ташкил этиш ва тўғрақ фаолиятига маҳаллардаги фаол ёшлар билан бирга уюшмаган ёшларни, ёши улғў отахон-оналаримизни, мактаб ёшидаги болаларимизни жалб қилиш катта аҳамият касб этмоқда.[3]

“Ҳозирги кунда мамлакатимизда китобхонлик савиясини ошириш, мутолаа маданиятини юксалтиришга катта аҳамият берилаётгани сизларга маълум. Лекин, кўплаб болаларимиз китобдан узоқлашиб, кўп вақтини ижтимоий тармоқларда ўтказаётгани – бу ҳам бор гап. Биз фарзанларимизнинг онги, дунёқараши асрлар давомида синовдан ўтган, юксак маънавий хазинаси бўлган жаҳон ва миллий адабиётимиз асосида, балки қандайдир шубҳали, зарарли ахборотлар асосида шаклланишига бепарво қараб туролмаймиз” – дея таъкидлаб ўтган эди Президентимиз.[4].

Тизимни мустақил олиб борадиган шахслар – бу кутубхоначилар ҳисобланади. Электрон китоблар билан бирга махсус дастурларнинг оммалаштиётгани соҳа вакилларига янгича инновацион усулларни ўрганиш ва амалиётда қўллашни талаб этади. Янги Ўзбекистонда ахборот – кутубхона фаолияти янгича креатив ёндашувни, инновацион ривожланиш даври ўтказилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 июнь ПҚ-4354-сон “Ўзбекистон Республикаси аҳолисига ахборот – кутубхона хизмати кўрсатишни янада такомиллаштириш тўғрисида”ги қароридан: ахбороткоммуникация технологияларнинг ривожланиши ва замонавий умумжаҳон тенденцияларини ҳисобга олган ҳолда ахборот-кутубхона фаолиятини ислоҳ қилиш вазифаси берилган. Бугунги кунда ахборотресурс марказларида коммуникация технологияларининг ривожланиши ва замонавий профессионал кадрлар масаласига катта диққат қаратишимиз ва юқори интеграция босқичига кўтарилишда маъсулиятли бўлиш керак.

Шунинг учун соҳада мутлоқа янги тизим яратилди. Ёшларнинг ҳар томонлама манфаатларини таъминлаш, уларнинг орзу-интилишлари, қоблият ва салоҳиятини рўёбга чиқариш давлат сиёсатининг устувор йўналишига айланди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. “Ўзбекистон Республикаси аҳолисига ахборот – кутубхона хизмати кўрсатишни янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-4354-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. 07.06 2019 йил.
2. М.А. Рфхматуллаева., Б.И. Ганиева. Жахон ахборот ресурслари. Дарслик – Т.: Алоқачи, 2019.
3. И.Ж. Юлдашев., Ў.Носиров. Кутубхона – ахборот хизмати: назарияси ва амалиёти. Ўқув қуланма, Тошкент – 2020.
4. «2019 — 2024 йилларда Ўзбекистон Республикасида ахборот-кутубхона соҳасини ривожлантириш» Концепцияси. 2-боб.